

Casos Clínico/Cirúrgicos

Caso 1

Cão, fêmea, sem raça definida, 1 ano, 8 kg. Paciente sofreu acidente automobilístico no dia 23/09/2022, sendo conduzido ao hospital veterinário no dia 26/09/2022. Ao exame clínico ortopédico, verificou-se impotência funcional dos membros torácicos. Realizada radiografia, verificou-se fratura única e completa em diáfise distal de úmero esquerdo (Figuras 5 A' e A'') e em diáfise distal de rádio e ulna direitos. Junto a isso, paciente apresentou diagnóstico de erliquiose e anaplasmoses. No dia seguinte, 27/09/2022, paciente foi submetido a procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero esquerdo e rádio e ulna direitos. No úmero, optou-se pelo uso de placa bloqueada (sistema 2,7 mm) e 5 parafusos juntamente com fixador esquelético externo (Figuras 5B' e B''). No rádio e ulna, utilizou-se uma placa bloqueada (sistema 2 mm).

No dia 30/09/2022, três dias após realização do procedimento cirúrgico, paciente apresentava bom apoio do membro torácico direito (rádio e ulna), porém impotência funcional do membro torácico esquerdo (úmero). Feridas cirúrgicas com bom aspecto e bom manejo do fixador esquelético externo. No dia 14/10/2022 paciente apresentava bom apoio do membro torácico direito e início do apoio do membro torácico esquerdo, com claudicação (discreta). Feridas cirúrgicas encontravam-se seladas e com bom aspecto. Passados 10 dias, paciente parou de apoiar o membro torácico esquerdo. Em exame clínico ortopédico verificou-se aumento de volume em região distal de úmero esquerdo, sem presença de secreção.

Após avaliação radiográfica, preconizou-se realizar reintervenção cirúrgica em úmero esquerdo, no dia 25/10/2022, após 28 dias do primeiro procedimento. Realizou-se a remoção de todos os implantes (fixador esquelético externo, placa e parafusos) e, ato contínuo, refez-se a osteossíntese com placa bloqueada (sistema 2,5 mm) com 6 parafusos (Figura 5 D' e D''). Junto a isso, aplicou-se enxerto ósseo bovino no leito cirúrgico.

Aos 40 dias após a reintervenção cirúrgica, no dia 06/12/2022, paciente que, segundo tutor, estava apoiando bem o membro torácico esquerdo, "escorregou" e passou a claudicar (torácico esquerdo). Após avaliação radiográfica, verificou-se não união do úmero esquerdo, optando-se por uma segunda reintervenção cirúrgica

(Figura 5 E' e E'') por apresentar sinais de osteomielite e soltura dos implantes (*pull out* de parafusos).

No dia 19/12/2022, realizou-se outra reintervenção cirúrgica. No procedimento, o canal medular foi aberto e aplicou-se enxertia de crista ilíaca autóloga e **PRF**.

Aos 17 dias desta reintervenção (05/01/2023), o paciente apresentava bom apoio de ambos os membros torácicos e ferida cirúrgica selada sem presença de secreções ou sinais de osteomielite. Figura 5 F' e F'' aos 98 dias da última reintervenção cirúrgica evidenciando consolidação da fratura.

Figura 5. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de úmero esquerdo. Caso 1. (A' e A'') Imagens pré-operatórias com 3 dias de fratura. (B' e B'') primeira intervenção cirúrgica. (C' e C'') Pré-operatório da primeira reintervenção cirúrgica. (D' e D'') Aos 26 dias de pós-operatório da primeira reintervenção. (E' e E'') Imagens com 40 dias de pós-operatório da primeira reintervenção. (F' e F'') Imagens evidenciando consolidação da fratura (27/03/2023).

Caso 2

Canino, fêmea, Pinscher, 3 anos, 1,6 kg. Paciente atendido no dia 04/04/2023 com histórico de, no dia 21/12/2022, ter fraturado rádio e ulna do membro torácico esquerdo após pular do sofá. Em outro serviço, optou-se por terapêutica com tala, sem realização de osteossíntese. Em exame clínico ortopédico paciente apresentava impotência funcional do membro torácico esquerdo e mobilidade em foco de fratura distal de rádio esquerdo (104 dias de fratura) (Figuras 6 A' e A''). A partir de avaliação radiográfica, verificou-se processo de não união atrófica distal de rádio e ulna.

Optou-se pela realização de artrodese pancarpal esquerda, realizada no dia 20/04/2023. Para tal, foram utilizadas duas placas bloqueadas (sistema 1,3 mm) e 6 parafusos cada (Figuras 6 B' e B''), associado à aplicação de enxerto corticoesponjoso de crista íliaca, **PRF** e uso de laserterapia. Junto a isso, removeu-se o osso desvitalizado.

Com cinco dias de pós-operatório (25/04/2023), paciente apresentou edema em região distal do membro torácico esquerdo e presença de secreção serosanguinolenta na ferida cirúrgica. Após três dias houve necrose de pele e exposição dos implantes. Passou-se a realizar troca diária do curativo com uso de laserterapia e membrana regeneradora Endoform™ durante um período de 17 dias, além de duas aplicações de decanoato de nandrolona. Durante todo esse período, paciente permaneceu com impotência funcional do membro torácico esquerdo.

No dia 13/07/2023, com três meses de pós-operatório e início de fisioterapia, paciente começou a apoiar o membro de forma esporádica, alternando com impotência funcional. No dia 14/08/2023 foi realizado procedimento cirúrgico para remoção de uma das placas que se apresentava exposta (Figuras 6 C' e C''). Após 45 dias da dinamização (04/10/2023) o paciente apresentou melhora no apoio do membro, porém ainda com claudicação. No retorno, aos 90 dias após a dinamização, o paciente apresentava bom apoio do membro, além disso, observou-se formação de calo ósseo na região da artrodese radiocárpica, porém com presença de "*stress protection*" em terço médio de rádio. Optou-se por nova dinamização com remoção de implantes (parafusos) (Figuras 6 D' e D'') com nova aplicação de **PRF**. Passados 20 dias do último procedimento, paciente apresentou bom apoio do membro, com raros momentos de impotência funcional. Com dois meses da última dinamização, houve

uma piora no apoio, com claudicação e momentos de impotência funcional. No dia 08/02/2024, aos 56 dias da última intervenção cirúrgica, foi realizada nova dinamização (terceira) (Figuras 6 E' e E''), com a remoção de dois parafusos da placa. Passados 8 meses da última dinamização (560 dias desde a osteossíntese) (Figuras 6 F' e F''), o paciente apresentava melhora significativa no apoio do membro. Paciente continua recebendo acompanhamento clínico.

Figura 6. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de artrodese pancarpal esquerda. Caso 2. (A' e A'') Imagens radiográficas com três meses de fratura. (B' e B'') Primeira intervenção cirúrgica e aplicação de PRF. (C' e C'') Segunda cirurgia com primeira dinamização. (D' e D'') terceira cirurgia com segunda dinamização e segunda aplicação de PRF. (E' e E'') Quarta cirurgia e segunda aplicação de PRF. (F' e F'') Imagens radiográficas aos 560 dias de tratamento evidenciando consolidação da artrodese.

Caso 3

Cão, fêmea, Pinscher, 4 anos, 2 kg. Paciente atendido no dia 07/02/2023 apresentando impotência funcional do membro torácico esquerdo após saltar do colo do tutor. À avaliação clínica ortopédica e radiográfica, verificou-se mobilidade, sem exposição óssea, em terço distal de rádio e ulna esquerdos (Figuras 7 A' e A''). Realizou-se tala (Robert Jones Modificada) para contenção de danos até autorização do tutor para a realização do procedimento cirúrgico.

No dia 13/02/2023, realizou-se a osteossíntese de rádio e ulna esquerdos, com uso de placa bloqueada (sistema 1,2 mm) e quatro parafusos bloqueados (Figuras 7 B' e B''). No pós-operatório, paciente apresentava bom apoio do membro operado, todavia, no dia 25/02/2023, 12 dias após a realização do procedimento cirúrgico apresentou impotência funcional do membro. No dia 27/02/2023, 14 dias após a realização do procedimento, verificou-se edema e mobilidade no foco de fratura e impotência funcional do membro torácico esquerdo. A partir de exame radiográfico, verificou-se a quebra de dois parafusos, distais ao foco de fratura (Figuras 7 C' e C'').

No dia 02/03/2023 (17 dias após o procedimento cirúrgico) realizou-se reintervenção cirúrgica em rádio e ulna esquerdos. Os implantes foram removidos e, desta vez, utilizou-se placa na função ponte, sistema 1,5 mm, com quatro parafusos bloqueados (Figuras 7 D' e D''), associados com a aplicação de enxertia com medula óssea. No dia 02/05/2023, sessenta dias após a realização da reintervenção cirúrgica, a paciente apresentava bom apoio do membro torácico esquerdo, todavia, a partir de avaliação radiográfica de controle, verificou-se baixa atividade óssea, relacionando a possível união óssea atrasada (Figuras 7 E' e E'').

Aos oitenta dias de pós-operatório (24/05/2023), realizou-se a aplicação de **PRF** no foco de fratura e decanoato de nandrolona intramuscular (2 mg/kg), além da dinamização do implante (Figuras 7 F' e F''). A exposição do parafuso mais distal da placa, localizada em uma região de pele fina e sensível, foi observada, porém, sem sinais de secreção. Diante disso, realizou-se a limpeza local (desbridamento) seguida de dermorrafia. A avaliação radiográfica nesta data revelou melhora na atividade óssea quando comparada aos exames radiográficos anteriores (realizados aos sessenta dias após a cirurgia de revisão). No dia 06/06/2023, aos 96 dias de pós-operatório, foi repetida a aplicação de decanoato de nandrolona.

No dia 13/07/2023 (37 dias após a dinamização, 117 dias da reintervenção cirúrgica e uso da PRF), com histórico de bom apoio do membro, foi realizada a remoção de todos os implantes do membro torácico esquerdo (Figuras 7 G' e G''). No dia 09/08/2023, 26 dias após a remoção dos implantes, a paciente apresentava bom apoio do membro e melhora radiográfica quanto à radiopacidade e espessura ósseas (Figuras 7 H' e H'').

Figura 7. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 3. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos bloqueados. (C' e C'') Imagem aos 14 dias de pós-operatório. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica com troca dos implantes. (E' e E'') Imagens aos 60 dias pós-operatória da reintervenção. (F' e F'') Imagens aos 81 dias de pós-operatório da reintervenção. (G' e G'') Remoção de todos os implantes. (H' e H'') Imagens radiográficas após 26 dias da remoção de todos os implantes. Nota-se consolidação da fratura.

Caso 4

Cão, fêmea, Labrador, 8 anos, 27 kg. Paciente atendido no dia 23/05/2023 com histórico de ter sido atacado por outro cão há 6 dias, no dia 17/05/2023. Desde então apresentava impotência funcional de membro torácico esquerdo. A partir de avaliação clínica ortopédica, verificou-se mobilidade e crepitação em região distal de rádio e ulna esquerdos, além de impotência funcional deste membro. Confirmada fratura distal em rádio e ulna esquerdos a partir de radiografia (Figuras 8 A' e A"). Paciente também apresentava erliquiose (o tratamento se iniciou desde o primeiro atendimento).

No dia 26/05/2023, 9 dias após o acidente, foi realizada osteossíntese de rádio e ulna esquerdos com uso de dois parafusos com função LAG, placa bloqueada (sistema 3,5 mm) e quatro parafusos, associados a enxertia com **PRF** e medula óssea (Figuras 8 B' e B"). Três dias após a realização do procedimento a paciente começou a apoiar o membro, porém com claudicação. No dia 07/06/2023, 12 dias após osteossíntese, paciente apresentava bom apoio do membro torácico esquerdo e ferida cirúrgica selada (Figuras 8 C' e C").

Aos 27 dias de pós-operatório (23/06/2023), paciente continuava apresentando bom apoio do membro e, a partir de exame radiográfico, verificou-se presença de calo ósseo exuberante (Figuras 8 D' e D"). Aos 75 dias de pós-operatório (11/08/2023), foi relatado histórico de claudicação do membro torácico esquerdo. Ao exame clínico ortopédico verificou-se claudicação no referido membro, aumento de volume flutuante em região distal de rádio e ulna esquerdos, sem crepitação, mobilidade óssea ou aumento de temperatura (possível infecção). À avaliação radiográfica, evidenciou-se reação periosteal intensa em rádio esquerdo, o qual já se encontrava consolidado, diferente da ulna, que se apresentava em processo de consolidação (Figuras 8 E' e E").

Sob a suspeita de osteomielite, no dia 16/08/2023, 81 dias após a osteossíntese, realizou-se a retirada dos implantes do rádio esquerdo (placa e parafusos) (Figuras 8 F' e F"). No transoperatório foi realizada lavagem do foco cirúrgico com solução de iodo 10% diluída em solução fisiológica. O material coletado durante a remoção dos implantes foi enviado para cultura (bacteriana e fúngica), antibiograma e antifungograma.

Após 12 dias após remoção dos implantes (28/08/2023) a paciente apresentava bom apoio do membro. A cultura evidenciou contaminação por *Staphylococcus pseudintermedius*. Tomando como base o resultado do antibiograma, realizou-se terapia antimicrobiana com amoxicilina com clavulanato.

Figura 8. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 4. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens aos 12 dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 27 dias de pós-operatório. (E' e E'') Imagens após 75 dias de pós-operatório; (F' e F'') Remoção de todos os implantes. Observa-se consolidação da fratura.

Caso 5

Cão, fêmea, Yorkshire, 10 anos, 4 kg. Paciente atendido com histórico de impotência funcional do membro pélvico esquerdo. A partir de avaliação clínica ortopédica, verificou-se insuficiência do ligamento cruzado cranial esquerdo juntamente com luxação medial de patela grau II. No dia 09/02/2023 paciente foi submetido a procedimento cirúrgico de sutura fabelo-tibial.

No dia 23/02/2023, com 14 dias de pós-operatório, paciente voltou a claudicar do membro pélvico esquerdo. Ao exame ortopédico, verificou-se instabilidade em articulação fêmoro-tíbio-patelar esquerda, com testes de compressão tibial e gaveta positivos. Orientou-se realização de fisioterapia visando o fortalecimento da musculatura do membro pélvico esquerdo. Aos 53 dias de pós-operatório (03/04/2023), após início da fisioterapia, paciente apresentou significativa melhora clínica, mas com claudicação ainda presente. Preconizou-se realizar nova intervenção cirúrgica.

No dia 21/06/2023, depois de 132 dias do primeiro procedimento, foi realizada nova cirurgia para retirada do fio utilizado na técnica de sutura fabelo-tibial (Figuras 9 B' e B"), o qual foi enviado para cultura (bacteriana e fúngica), antibiograma e antifungigrama. Junto à remoção do fio, aplicou-se **PRF** na região do orifício da tibia, com o intuito de otimizar a consolidação óssea. Paciente foi encaminhado para continuar fisioterapia, apesar de estar deambulando. O resultado da cultura do fio retirado foi negativo.

No dia 22/08/2023, com 60 dias após o procedimento de retirada do fio (Figuras 9 C' e C"), paciente apresentava bom apoio do membro, menor instabilidade da articulação fêmoro-tíbio-patelar e boa recuperação de massa muscular. Devido a estabilidade e boa apresentação clínica do paciente, recomendou-se acompanhamento ortopédico a longo prazo com possível pausa da fisioterapia.

Figura 9. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia esquerda. Caso 5. (A' e A'') Imagens aos três meses de pós-operatório. (B' e B'') Reintervenção cirúrgica para remoção do fio. (C' e C'') Imagens aos 60 dias de pós-operatório da reintervenção. (D' e D'') Imagens aos 120 dias de pós-operatório da retirada do fio.

Caso 6

Gato, fêmea, sem raça definida, 7 anos, 3 kg. No dia 04/07/2023 paciente foi atendido com histórico de acidente automobilístico. A partir de avaliação clínica e de exames de imagem, verificou-se luxação sacroilíaca bilateral, fratura em ramos craniais e caudais de púbis, estreitamento do canal pélvico e fratura cominutiva distal de úmero direito (Figuras 10 A' e A"). Optou-se por abordar úmero e coxal em etapas distintas, existindo a possibilidade do tratamento conservativo do coxal.

Transcorridos três dias da consulta (07/07/2023) a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico de osteossíntese de úmero direito. Utilizou-se placa bloqueada (sistema 1,7 mm) e seis parafusos, juntamente com a aplicação de **PRF** (Figuras 10 B' e B"). No dia 10/07/2023, três dias após a osteossíntese, paciente apresentava apoio tanto dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos, conseguindo deambular em alguns momentos. Entretanto, verificou-se aumento de volume em região distal de úmero direito. À radiografia, foi observada falha do implante (placa entortou) (Figuras 10 C' e C"). Optou-se por manter manejo conservativo das fraturas do coxal e das luxações sacroilíacas.

No dia 11/07/2023, quatro dias após a realização do procedimento cirúrgico, foi realizada reintervenção em úmero direito. O implante foi desentortado e, junto a isso, colocou-se placa bloqueada (sistema 2,0 mm) e três parafusos, na face medial do úmero (Figuras 10 D' e D"). No dia 17/07/2023, seis dias após a reintervenção, a paciente já apresentava boa deambulação, tanto dos membros torácicos quanto dos membros pélvicos. Alguns dias depois paciente veio a óbito devido a complicações urinárias.

Figura 10. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de úmero direito. Caso 6. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens aos três dias de pós-operatório. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica com adição de placa bloqueada.

Caso 7

Cão, macho, Rottweiler, seis meses de idade, 22 kg. Paciente atendido no dia 30/06/2023 com histórico de claudicação do membro pélvico esquerdo há sete dias (23/06/2023). A partir de avaliação radiográfica, foi constatada avulsão da crista da tíbia esquerda (Figuras 11 A' e A"). No dia 03/07/2023, 10 dias após início dos sinais clínicos, o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico de osteossíntese de tíbia esquerda com técnica de banda de tensão com colocação de dois pinos lisos (Figuras 11 B' e B").

Transcorridos dois dias da realização do procedimento cirúrgico, paciente começou a apoiar bem o membro pélvico, todavia, no dia 08/07/2023, com cinco dias de pós-operatório, paciente voltou a claudicar do membro operado após realizar alguns saltos. Foi observado crepitação em região proximal de tíbia esquerda, aumento de temperatura da região, edema e dor à palpação. À imagem radiográfica, observou-se que os implantes estavam intactos e mantidos em posição (Figuras 11 C' e C"). Aos 25 dias após realização do procedimento cirúrgico (28/07/2023) o paciente apresentou edema em articulação fêmoro-tíbio-patelar esquerda e algia à manipulação. A partir de avaliação radiográfica, verificou-se possível absorção do fragmento ósseo (Figuras 11 D' e D").

No dia 03/08/2023, 31 dias após a realização da osteossíntese, foi realizado novo procedimento cirúrgico para realização de *swab* ósseo, para cultura (bacteriana e fúngica), antibiograma e antifungigrama, em região de osteossíntese da tíbia esquerda, além da aplicação de **PRF** local (Figuras 11 E' e E"). No dia 16/08/2023, 13 dias após a reintervenção cirúrgica, paciente demonstrou boa recuperação, com apoio do membro e menor edema em região articular (Figuras 11 F' e F"). As culturas denotaram resultados negativos. No dia 12/09/2023, 40 dias após aplicação do PRF, o paciente apresentava melhora clínica, com apoio total do membro operado e foi realizado procedimento cirúrgico para remoção dos implantes.

Figura 11. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia esquerda. Caso 7. (A' e A'') Imagens da avulsão da crista da tíbia. (B' e B'') Imagens da osteossíntese. (C' e C'') Imagens aos oito dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 25 dias de pós-operatório. (E' e E'') Reintervenção cirúrgica. (F' e F'') Pós-operatório de 15 dias da reintervenção.

Caso 8

Cão, fêmea, sem raça definida, 1 ano de idade, 12 kg. Paciente atendido no dia 19/10/2023 sob histórico de acidente automobilístico há 30 dias. Ao exame clínico ortopédico constatou-se impotência funcional dos membros pélvicos, crepitação e perda de congruência em articulação coxofemoral direita e aumento de volume flutuante em região distal de fêmur direito, com mobilidade em região distal de ambos os fêmures. Após exame radiográfico foi verificada luxação coxofemoral direita e fratura bilateral distal em fêmures (Figuras 12 A', A'' e A'''). Paciente previamente diagnosticada (outro serviço veterinário) com hemoparasitose (erliquiose e babesiose).

No dia 20/10/2023, com 31 dias de fratura, a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico de osteossínteses de fêmures com placas de cõndilo (sistema 3,5 mm) e 6 parafusos em cada placa, associado a aplicação de **PRF**, e excisão de cabeça de colo femorais direitos (Figuras 12 B', B'', B''' e B'''). Aos sete dias após a realização do procedimento cirúrgico, paciente começou a deambular, porém, 14 dias após a realização do procedimento, com histórico de saltos, animal apresentou edema e crepitação em região distal de fêmur esquerdo, além de dor à manipulação do joelho esquerdo. À radiografia, não houve falha dos implantes e o protocolo instituído foi a recomendação de seções de fisioterapia e repouso adequado.

No dia 30/11/2023, com 38 dias de pós-operatório, a paciente apresentou melhora clínica significativa após início de fisioterapia, conseguindo deambular e não apresentava mais edema em região distal de fêmur esquerdo. Todavia, foi observada discreta crepitação e restrição de movimento em ambos os joelhos, além de contratura dos quadríceps.

No dia 23/04/2024, aos seis meses de pós-operatório, a paciente apresentava melhora na deambulação, mas com certa restrição na flexão dos joelhos. À avaliação radiográfica, completa foi evidenciado consolidação óssea (Figuras 12 C', C'', C''' e C'''). Devido a isso, no dia 08/05/2024, aos 200 dias após a realização das osteossínteses, realizou-se procedimento cirúrgico para a remoção dos implantes e encaminhou-se paciente para fisioterapia (Figuras 12 D', D'', D''' e D''').

Figura 12. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de fêmures direito e esquerdo. Caso 8. (A', A'' e A''') Imagens aos 30 dias de fratura. (B', B'', B''' e B''') Imagens de osteossíntese bilateral com uso de placas de côndilo. (C', C'', C''' e C''') Imagens aos seis meses de pós-operatório. (D', D'', D''' e D''') Remoção de todos os implantes.

Caso 9

Cão, fêmea, sem raça definida, 7 anos, 10,8 kg. Paciente atendida no dia 04/12/2023, porém havia sido operado há 4 anos devido a não-união em rádio e ulna esquerdos, porém, alguns meses antes do atendimento, houve exposição dos implantes utilizados. Realizou-se a remoção dos implantes e envio do material para cultura bacteriana e fúngica juntamente com antibiograma e antifungograma (Figuras 13 A' e A").

Após 13 dias da intervenção cirúrgica, evidenciou-se nova fratura em região distal de rádio. Em serviço externo foi aplicado decanoato de nandrolona (1 mg/kg/IM). Optou-se por aplicar **PRF** no foco de fratura. O resultado da cultura e antibiograma foi positivo para *Enterococcus faecalis* e *Escherichia coli*, sensíveis à amoxicilina com clavulanato de potássio. Preconizou-se realização de osteossíntese após início de terapia antimicrobiana. Paciente mantido com imobilização externa (Robert Jones modificado).

No dia 20/02/2024, paciente foi submetido a osteossíntese de rádio e ulna esquerdos (Figuras 13 B' e B"). Foi realizada ostectomia das bordas da fratura, abertura do canal medular e fixação com placa bloqueada (sistema 2,5 mm) e 6 parafusos. Junto a isso, realizou-se enxertia com bioativo a base de silicofosfatos de sódio/cálcio, juntamente com sangue e **PRF**. No dia seguinte (21/02/2024) foi aplicado decanoato de nandrolona (1mg/kg/IM) e foi feita laserterapia no local da ferida cirúrgica.

Com 20 dias transcorridos do procedimento cirúrgico, paciente apresentou bom apoio do membro torácico esquerdo (Figuras 13 D' e D"). A tutora relatou que em coleira externa estava sendo administrado ciclos semanais de decanoato de nandrolona.

Aos 110 dias do procedimento (07/06/2024), paciente apresentava bom apoio do membro torácico esquerdo, todavia, à radiografia, verificou-se reabsorção óssea no foco de fratura, porém sem falha dos implantes (Figura 13 E'). No dia 17/08/2024, foi realizada técnica de *Shock Wave* e aplicação percutânea de células tronco e **PRF**.

Figura 13. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 9. (A' e A'') Imagens após remoção dos implantes. (B' e B'') Fratura após primeira consulta. (C' e C'') Osteossíntese com placa, parafusos e PRF. (D' e D'') Aos 20 dias de pós-operatório. (E') Imagem aos 110 dias de pós-operatório.

Caso 10

Gato, fêmea, sem raça definida, 4 anos, 2,6 kg. Paciente foi atendido no dia 19/02/2024 com histórico de ter sido resgatado há 10 dias e com impotência funcional do membro torácico esquerdo. Ao exame radiográfico foi constatada não união crônica em rádio e ulna esquerdos (Figuras 14 A' e A"). A paciente foi submetida a procedimento cirúrgico de osteossíntese no dia 08/03/2024. Para tal, foi realizada osteotomia dos fragmentos ósseos, abertura do canal e osteossíntese com placa bloqueada (sistema 1,7 mm) e 2 parafusos na face cranial do rádio, e placa bloqueada (sistema 1,5 mm) com 5 parafusos na face medial (Figuras 14 B' e B"). Associou-se a aplicação de enxerto bovino e **PRF**.

Aos 90 dias após a realização do procedimento cirúrgico, paciente apresentava bom apoio do membro, porém, articulação radiocárpica sofreu leve redução de mobilidade. Devido à boa evolução clínica e radiográfica, preconizou-se realizar dinamização dos implantes (Figuras 14 E' e E"). Desta forma, no dia 21/06/2024, 105 dias após osteossíntese, foi realizada a remoção de uma das placas além de nova aplicação de **PRF** (Figuras 14 F' e F").

Figura 14. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna esquerdos. Caso 10. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com uso de duas placas. (C' e C'') Imagens aos 15 dias de pós-operatório. (D' e D'') Aos 45 dias de pós-operatório. (E' e E'') Imagens aos 90 dias de pós-operatório. (F' e F'') Dinamização com remoção de uma das placas.

Caso 11

Cão, fêmea, sem raça definida, 10 anos, 13,4 kg. Paciente atendida no dia 08/03/2024 com histórico de fugir de casa por dois dias e retornar com ferimento em membro pélvico direito. Além disso, paciente apresentava histórico recente de osteossíntese de fêmur direito, três meses anteriores à consulta. À avaliação clínica e radiográfica verificou-se fratura cominutiva em tibia direita, além de falha de implante do procedimento anterior realizado em outro serviço veterinário (quebra de um dos parafusos) (Figuras 15 A' e A").

No dia 11/03/2024, três dias após a consulta, a paciente foi submetida a osteossíntese de tibia direita utilizando pino intramedular (2,5 mm de diâmetro) e placa bloqueada (sistema 2,7 mm) com quatro parafusos. Junto a isso, removeu-se a cabeça do parafuso que sofreu falha no implante no fêmur direito (Figura 15 B').

Após 19 dias da realização do procedimento cirúrgico (tibia direita), paciente apresentava apoio esporádico do membro pélvico direito, porém com presença de aumento de volume no fêmur. O resultado da cultura e antibiograma da cabeça do parafuso do fêmur sugeriu osteomielite. Aos 32 dias de pós-operatório (tibia) verificou-se aumento de volume em região de trocânter maior e apoio inadequado do membro. Em avaliação radiográfica verificou-se ausência de atividade óssea na tibia e presença de halo radioluscente em implantes do fêmur (Figuras 15 C' e C").

No dia 22/04/2024, 42 dias após osteossíntese de tibia, foi feita a reintervenção cirúrgica no fêmur direito. Realizou-se a remoção dos implantes com posterior envio para cultura e antibiograma/antifunfograma, e osteossíntese com uso de haste intramedular bloqueada (6 mm de diâmetro) com 130 mm de comprimento) e quatro parafusos, associada a aplicação de **PRF** no foco cirúrgico (Figuras 15 D' e D").

Paciente ainda em acompanhamento clínico.

Figura 15. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de fêmur direito. Caso 11 (A' e A'') Imagens da falha do implante em fêmur direito. (B') Primeira intervenção cirúrgica. (C' e C'') Imagens aos 32 dias de pós-operatório. (D' e D'') Substituição do implante pela haste intramedular bloqueada.

Caso 12

Cão, fêmea, Pinscher, 3 anos, 2,4 kg. Paciente atendida no dia 27/02/2024 com histórico de impotência funcional de membro torácico direito após queda da cama. À avaliação ortopédica verificou-se impotência funcional do membro torácico direito, mobilidade, edema, crepitação, dor e desvio em região distal de rádio e ulna direitos. À avaliação radiográfica constatou-se fratura de rádio e ulna direitos (Figuras 16 A' e A").

No dia 01/03/2024, dois dias após a consulta inicial, realizou-se osteossíntese de rádio e ulna com placa bloqueada (sistema 1,3 mm) e quatro parafusos (Figuras 16 B' e B"). Junto a isso, aplicou-se enxertia de medula óssea. No dia 30/04/2024, 60 dias transcorridos do procedimento cirúrgico, paciente apresentava bom apoio do membro torácico direito, todavia, a partir de avaliação radiográfica, verificou-se possível reabsorção de ulna direita (Figuras 16 D' e D"). A partir disso, iniciou-se terapia com aplicação de laser (laserterapia), a qual foi repetida no dia 03/05/2024 e 07/05/2024, 63 e 67 dias de pós-operatório respectivamente.

Aos quatro meses após a realização do procedimento cirúrgico, paciente retornou com bom apoio e deambulação, porém, verificou-se possível processo de união retardada. No dia 03/07/2024, aos 124 dias após a osteossíntese, preconizou-se dinamizar os implantes, retirando-se um dos parafusos e, posteriormente, enviá-lo para cultura e antibiograma/antifungigrama. Junto a isso, aplicou-se **PRF** de forma percutânea e laserterapia (Figuras 16 E' e E").

No dia 10/09/2024, realizou-se exame radiográfico, o qual demonstrou boa evolução na consolidação óssea (Figuras 16 F' e F").

Figura 16. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna direitos. Caso 12. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Aos 30 dias de pós-operatório. (D' e D'') Imagens aos 60 dias de pós-operatório. (E' e E'') Dinamização aos 124 dias de pós-operatório. (F' e F'') Aos 60 dias após dinamização.

Caso 13

Cão, macho, sem raça definida, 3 anos, 10 kg de massa corpórea. Paciente atendido no dia 17/06/2024 com histórico de acidente automobilístico no dia anterior (16/06/2024). A partir de avaliação radiográfica (Figuras 17 A' e A"), verificou-se fratura distal de rádio e ulna direitos. No dia 19/06/2024, após três dias de fratura, foi realizada osteossíntese utilizando placa bloqueada (sistema 2,7 mm) e cinco parafusos (Figuras 17 B' e B").

No dia 05/07/2024, com 16 dias de pós-operatório, paciente apresentou claudicação do membro e, posterior a realização de radiografia, verificou-se falha do implante, com a fratura de um dos parafusos (Figuras 17 C' e C"). No dia 10/07/2024, aos 21 dias de pós-operatório, foi realizada reintervenção cirúrgica, substituindo os implantes por placa bloqueada (sistema 2,7 mm) e seis parafusos (Figuras 17 D' e D"). Junto a isso, foi aplicado enxertia de medula óssea, osso corticoesponjoso e **PRF**. Dois dias após realização do procedimento cirúrgico paciente já apresentava bom apoio do membro. Posteriormente, paciente apresentou boa evolução clínica e radiográfica. Com isso em vista, realizou-se primeiro procedimento cirúrgico de dinamização após 145 dias da reintervenção (02/12/2024) (Figuras 17 F' e F").

Figura 17. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de rádio e ulna direitas. Caso 13. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Imagens da falha do implante. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica para substituição de implantes. (E' e E'') Aos quatro meses de pós-operatório da reintervenção. (F' e F'') Dinamização aos 145 dias de reintervenção.

Caso 14

Cão, fêmea, Shihtzu, três anos, 5 kg. Paciente atendido no dia 01/07/2024 com histórico de acidente automobilístico há cinco dias. Dentre as alterações verificadas ao exame físico, verificou-se disjunção de sínfise mandibular e fratura do corpo mandibular direito (Figuras 18 A' e A"). Após estabilização do quadro clínico, o paciente foi submetido no dia 12/07/24 (após 16 dias da fratura) a cirurgia de enucleação do olho direito e osteossíntese do ramo mandibular direito, com uso de placa (sistema 1,5 mm) e quatro parafusos (Figuras 18 B' e B"). Associado a isso, aplicou-se **PRF**.

No dia 08/08/2024, aos 30 dias de pós-operatório, paciente apresentava boa evolução clínica e radiográfica (Figuras 18 C' e C"), se alimentando bem, inclusive ingerindo alimento sólido.

Figura 18. Imagens radiográficas nas projeções laterolateral, laterolateral oblíqua e dorso ventral do crânio. Caso 14. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com placa e parafusos. (C' e C'') Aos 30 dias pós-operatório.

Caso 15

Cão, fêmea, Shihtzu, seis anos, 9 kg. No dia 26/06/2024 o paciente foi atendido com histórico de acidente automobilístico e posterior claudicação de membro pélvico direito. A partir de radiografia foi observada fratura cominutiva de tíbia direita (Figuras 19 A' e A"). No dia 28/06/2024, dois dias após atendimento clínico, foi realizada osteossíntese com uso de duas placas bloqueadas, uma placa cranial (sistema 1,5 mm) com 2 parafusos, e uma placa medial (sistema 2,0 mm) com quatro parafusos (Figuras 19 B' e B").

No dia 11/07/2024, 13 dias após a realização do procedimento cirúrgico, paciente apresentava histórico de apoio do membro de forma gradativa, porém, em exame radiográfico, verificou-se falha do implante (quebra de parafusos) e ausência de atividade óssea (Figuras 19 C' e C"). No dia 05/08/2024, com 25 dias após osteossíntese, foi realizada revisão cirúrgica. Nesta, foi realizada remoção dos parafusos que estavam soltos e colocados novos parafusos. Além disso, foi realizada aplicação de **PRF** e enxerto ósseo no foco da fratura (Figuras 19 D' e D"). Com sete dias de pós-operatório (12/08/2024) paciente já apresentava boa recuperação cirúrgica e bom apoio do membro, deambulando de forma adequada.

Figura 19. Imagens radiográficas nas projeções mediolateral e craniocaudal de tíbia direita. Caso 15. (A' e A'') Imagens da fratura. (B' e B'') Osteossíntese com duas placas e parafusos. (C' e C'') Aos 13 dias de pós-operatório. (D' e D'') Reintervenção cirúrgica para substituição de implantes quebrados. (E' e E'') Imagens aos 15 dias pós-operatório da reintervenção cirúrgica.